

HOMEOPATIA VETERINARIA

AUTONOSODES COMO TRATAMIENTO DE LA CORIZA INFECCIOSA EN PONEDORAS COMERCIALES*

J. López Seco, E.S. Menchaca, R. Alterowicz, R. Zamora

RESUMEN

La Isopatía (Nosodes) utiliza dosis atenuadas de la sustancia «causa» para tratar y/o prevenir estados patológicos. Este trabajo se realizó para establecer la eficacia del tratamiento y prevención de la coriza infecciosa con autosodes. **Materiales y métodos:** La coriza se diagnosticó clínicamente y por aislamiento del agente. Se usaron 2 lotes de gallinas ponedoras línea Sex Link dorada. Uno con 2116 ponedoras que habían recibido vacuna comercial. Igual enfermaron al 4º y 6º mes de producción con un descenso del 20% de la postura. Otro conformado por 3000 pollitas sanas de igual línea y 3 semanas de edad. 160 animales en cada lote no recibieron tratamiento. Quedaron 4 grupos: Sanas Tratadas (ST), Sanas No Tratadas (SNT), Enfermas Tratadas (ET) y Enfermas No Tratadas (ENT). Los tratados recibieron autosodes en el agua, por 15 días. **Resultados y conclusiones:** la **morbilidad** fue 6.27% en las ST y 72.5% en SNT ($p < 0.0001$). La **mortalidad** fue: ET, 6,44%; ENT, 16,88%; SNT, 12,93% y ST, 3,93%. Las diferencias fueron significativas entre tratadas y no tratadas. No se han observado recidivas. El grupo ET recuperó la postura a lo normal. Consideramos que autosodes podría ser una terapia efectiva para esta enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Nosodes, coriza infecciosa, ponedoras, *Haemophilus paragallinarum*.

1. INTRODUCCION

La coriza infecciosa es una enzootia, de curso agudo o crónico que afecta vías respiratorias altas de

*Reproducido del 7º Congreso Internacional de Homeopatía de OMHI, Bs. As., Argentina, mayo 1996.

aves adultas y pollas. Produce secreción nasal, estornudos, tumefacción de la cara, conjuntivitis y descenso del 40% en la producción de huevos. Es causada por *Haemophilus paragallinarum*, bacteria gram negativa, que presenta varios serotipos. Es de difusión rápida. La morbilidad va del 80 al 100% y la mortalidad del 20 al 50% pero puede aumentar (2,12) cuando se complica con otras bacterias, un manejo deficiente y durante los meses más fríos del año. El reservorio son aves con enfermedad crónica. La enfermedad se perpetúa en granjas que mantienen animales de diferentes edades y que nunca se vacían totalmente. Como prevención se aplica una bacterina en la recría, la primera dosis a las 15-16 semanas de vida y a las tres semanas posteriores se da el refuerzo.

La Isopatía (4,10,11,25) utiliza la sustancia que es la «causa» con el objeto de tratar y/o prevenir un estado patológico (6,8,16,21,26,27,28) incluyendo los nosodes dentro de ella. Fue desarrollada en 1833 por el médico veterinario Guillaume Lux, de Leipzig (15). Según Allen (1) «los nosodes son productos de origen patológico, usados a título de medicamento según los principios homeopáticos de las diluciones».

2. MATERIALES Y METODOS

El diagnóstico de coriza se estableció por el cuadro clínico y aislamiento del agente en cultivos a partir de tráquea, pulmones y exudado del seno infraorbitario de animales enfermos.

Para producir el autosode se extrajo material de tráquea y pulmones de animales afectados, que se colocó en un frasco con alcohol al 20% V/V, en cantidad suficiente para que sólo los cubriera. Se mantuvo así por 10 días antes de ser procesado (3,17,18,23,24). Se dinamizó usando el método de

frasco separado y se llevó a la potencia de 14 CH. La medicación se realizó a razón de 500 cm³ en 4000 litros de bebida, mantenida durante 15 días.

Desarrollo de la experiencia: en una granja con antecedentes de permanencia de la infección en el tiempo, nos facilitaron para realizar el ensayo dos galpones al azar, que tenían animales de distintas edades. En uno de los galpones, en jaulas elevadas a 1 metro del piso, había 2116 gallinas ponedoras de la línea Sex Link Dorada (tres gallinas por boca de jaula) de 52 semanas de edad, en el 7º mes de producción del primer ciclo de postura, con antecedentes de la enfermedad. Vacunadas dos veces con vacuna comercial contra la coriza, habían enfermado al 4º mes de producción (morbilidad 80%). Recibieron tratamiento con antibióticos (tilocina-estreptomicina) y repitieron el brote al 6º mes de producción. Su postura bajó 20% con respecto a la curva estándar. En este galpón se conformaron dos grupos: a) **Enfermas No Tratadas (ENT):** 160 gallinas separadas para no recibir tratamiento. b) **Enfermas Tratadas (ET):** 1956 gallinas que recibieron el autonosode. En otro galpón, a piso, teníamos 3000 pollas de la línea Sex Link Dorada, de 3 semanas de edad. Allí se separaron 160 pollas para que no recibieran tratamiento: grupo **Sanas No Tratadas (SNT)** y el otro grupo fue el de las restantes 2840 pollas (**Sanas Tratadas - ST**) que recibieron autonosode. Los resultados entre grupos se compararon con la prueba de chi cuadrado para muestras independientes (Base epidemiológica, método estadístico) (22).

3. RESULTADOS

3.1 Morbilidad: Ciento setenta y ocho de 2840 de las ST, (6,27%) enfermaron, mientras que las 2662 restantes (93,73%) se mantuvieron asintomáticas. Ciento dieciséis de 160 SNT (72,50%) enfermaron y 44 (27,59%) permanecieron sanas. Las diferencias entre ST y SNT fueron estadísticamente SIGNIFICATIVAS (Chi cuadrado = 744.19; p = < 10 (-6)).

3.2 Mortalidad: En la tabla 1 se muestran los resultados por grupo. Murieron 126/1956 (6,44%) de las gallinas enfermas tratadas (ET).

Entre las 160 enfermas no tratadas (ENT) murieron 27 (16,88%), las diferencias con las ET fueron estadísticamente muy significativas (Chi

cuadrado = 22.47; p = 0.0000).

Entre las 116 gallinas sanas no tratadas (SNT) murieron 15 (12,93%), las diferencias con las ET fueron estadísticamente significativas (Chi cuadrado = 6.28; p = 0.0122).

Entre las 3000 gallinas sanas tratadas (ST) murieron 7 (0,25%), las diferencias con ET fueron estadísticamente muy significativas (Chi cuadrado = 162.59; p = 0.000).

Murieron 27/160 (16,88%) de las gallinas enfermas no tratadas (ENT).

Entre las 116 SNT murieron 15 (12,93%), las diferencias con ENT fueron estadísticamente no significativas (Chi cuadrado = 0.53; p = 0.4650).

Entre las 178 ST, 7 murieron (3,93%), las diferencias con ENT fueron estadísticamente muy significativas (Chi cuadrado = 359.09; p = 0.000).

Murieron 15/116 (12,93%) de las SNT. Entre las 178 ST murieron 7 (3,93%). Las diferencias con SNT fueron estadísticamente muy significativas (Chi cuadrado = 225.88; p = 0.000).

Los animales del grupo ST que no enfermaron no habían presentado síntomas de la enfermedad al finalizar el tiempo de seguimiento de 6 meses.

TABLA 1 MORTALIDAD DE GALLINAS SEGUN GRUPO

Total						
Gallinas Enfermas	2116	Enfermas Tratadas (ET)		X	Viven	I
		Total	Mortalidad			
		1956	126	6.44		
		Enfermas No Tratadas (ENT)				
		160	27	16.88	133	83.13
Pollas Sanas	3000	Sanas Tratadas (ST)		X	Viven	I
		Total	Mortalidad			
		2840	7	0.25		
		Sanas No Tratadas (SNT)				
		160	15	12.93	101	87.07

Comparaciones

ET vs ENT (Chi cuadrado = 22.47; p = 0.0000)*** Muy significativo
 ET vs SNT (Chi cuadrado = 6.28; p = 0.0122)** Significativo
 ET vs ST (Chi cuadrado = 162.59; p = 0.0000)** Muy significativo
 ENT vs SNT (Chi cuadrado = 0.53; p = 0.4650)* No significativo
 ENT vs ST (Chi cuadrado = 359.09; p = 0.0000)*** Muy significativo
 SNT vs ST (Chi cuadrado = 225.88; p = 0.0000)*** Muy significativo

3.3 Discusión. De lo expresado se infiere que la homeopatía ha resultado eficiente en esta prueba en aves adultas. Es significativa la recuperación del

cuadro clínico, la postura en las aves tratadas y la disminución de la mortandad.

En las pollas creó protección, evidenciada por la alta morbilidad en las no tratadas, lo que nos lleva a pensar que el nosode actuó a la manera de un antígeno (4,5,9,10,19,20).

Se subraya el uso de la 14CH, la que difiere con lo aconsejado en la mayoría de la literatura (6,8,9,11,16,21,26,27) que indica su uso en altas potencias.

4. CONCLUSIONES

El empleo de autosodes se asoció con una disminución significativa de la tasa de morbilidad y mortalidad tanto en animales sanos como enfermos. Entendemos que la técnica de producción de autosodes es sencilla y eficiente. La respuesta positiva obtenida se corresponde con la doctrina homeopática y con los principios de la Isopatía.

El hecho de obtener una respuesta favorable, inmunológica y terapéutica, apoya los trabajos (5,8,9,13,14) sobre el particular.

BIBLIOGRAFIA

1. ALLEN, H.C. 1919. The medical material of the nosodes. Editions Boericke et Tofel. Philadelphia, USA.
2. BAEZ ARELLANO, J. 1994. Patología de las aves. Editorial Trillas, México.
3. BANERJEE, K.S. Homeopathic pharmacy. Jain Published Lt., New Delhi.
4. BROLLEAX, R. 1947. Homeopathie et Isopathie. Edit. Peyronnet, París.
5. COULTER, H.L. 1981. Homeopathic science and modern medicine. North Atlantic Books, Berkeley, California.
6. DE MARQUE, D. 1982. L'homeopathie. Maisonneuve, France.
7. DUPRAT, H.A. 1974. A teoría de la técnica da homeopatía grafica. Editora Ltda, Río de Janeiro, Brasil.
8. EIZAYAGA, F.X. 1981. Tratado de medicina

- homeopática. Ediciones Marecel, Buenos Aires.
9. FORTIER BERNOVILLE, S. 1981. Comment guérir par l'homeopathie. Edit. LHF, France.
10. JULIAN, A. 1978. Biotherapiques et nosodes. Kaloine, París.
11. JULIAN, O.A. 1980. Treatese of dynamised microimmunotherapy. Jaim B. Publishers (R) LT. New Delhi.
12. LLEONARROCA, F. y col. 1991. Higiene y patología aviares. Real Escuela de Avicultura. España.
13. LOPEZ SECO, J.A. y col. 1983. Empleo del nosodes en la festucosis (mal de la festuca). Actas Congreso AMHA.
14. LOPEZ SECO, J.A. y col. 1990. Autosodes en queratoconjuntivitis de terneros. Homeopatía, Vol. 55, Nº 2-3.
15. LUX, W. 1833. Dei isopathik der contagionen. Leipzig. New Delhi.
16. MACLEOD, G. 1983. Veterinary medical material. Ed. Dianiel Company Ltd., N.K. England.
17. MARTINEZ, J.A. 1979. Farmacia homeopática. Edic. Albatros, Buenos Aires.
18. MERCHANTE, L. 1994. Farmacia homeopática. Comunicación personal. AMHA, Buenos Aires.
19. MILSTEIN, D. 1995. Los nosodes: reflexiones. Actas II Congreso Soc. Uruguay Homeopatía, Montevideo.
20. PUIGGROS, E. 1990. Homeopatía avanzada y biológica. Ed. Miraguayo, Madrid.
21. QUIGUANDON, H. 1983. Homeopathie veterinaire biotherapies. Edit. du Point Veterinaire, France.
22. ROSENBERG, F. 1977. Principios de epidemiología. Comité Panamericano de fiebre aftosa. OMS, Río de Janeiro, Brasil.
23. SANDOVAL, L. 1983. Farmacopea homeopática mexicana. B. Jain India.
24. SCWABE, W. 1929. Farmacopea homeopática. Versión española. Leipzig.
25. URIBE, F.J. 1993. Los nosodes. Generalidades. Materia médica. Jain Publishers, New Delhi.
26. VANNIER, L. 1979. Materia médica homeopática. Edit. Parrua S.A., México.
27. VANNIER, L. 1977. La práctica homeopática. Edit. Parrua S.A., México.